

Application of Smart Specialisation in Strategic Planning of Territorial Communities' Development

Iryna Hrymak 1*

¹ Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav (Ukraine). Postgraduate Student. Deputy of the Lviv Regional Council. Founder of the Charitable Organization Iryna Hrymak Charity Foundation Lviv Region.

* *Corresponding author*, e-mail: info@fundhrymak.org

ARTICLE INFO

Received:

24 August 2024

Revised:

25 August 2024

Accepted:

26 August 2024

Published online:

30 August 2024

Copyright © 2024

by author

DOI: [10.5281/
zenodo.13627493](https://doi.org/10.5281/zenodo.13627493)

**Citation in APA
style**

ABSTRACT

The application of a smart approach to specialisation in the strategic planning of the development of territorial communities in modern Ukraine requires comprehensive scientific research in the field of public administration to develop a system of scientific provisions and methodological and technological support for the outlined processes. The scientific and methodological basis for the practical implementation of smart specialisation is still insufficient, and there is a lack of specialised applied research and differentiation in the concept of specific territorial communities.

Key words:

smart specialisation, intellectual specialisation, strategic planning, public administration, decentralisation, local self-government, territorial community

Hrymak, I. (2024). Application of Smart specialisation in strategic planning of territorial communities' development. *2024 3rd International Conference Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* (No. 33man2), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13627493>

Застосування smart спеціалізації у стратегічному плануванні розвитку територіальних громад

Ірина Ярославівна Гримак 1*

¹ Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Переяслав (Україна). Аспірант. Депутат Львівської обласної ради. Засновник Благодійної організації «Благодійний фонд Ірини Гримак “Львівщина”».

* *Автор-кореспондент*, e-mail: info@fundhrymak.org

СТАТТЯ

отримана:

24 серпня 2024 р.

переглянута:

25 серпня 2024 р.

прийнята:

26 серпня 2024 р.

опублікована

онлайн:

30 серпня 2024 р.

АНОТАЦІЯ

Застосування розумного підходу до спеціалізації у стратегічному плануванні розвитку територіальних громад в сучасній Україні вимагає комплексних наукових розробок у сфері публічного управління задля розроблення системи наукових положень і методико-технологічного забезпечення окреслених процесів. Науково-методичне підґрунтя практичного упровадження smart-спеціалізації наразі залишається недостатнім, відчувається дефіцит спеціалізованих прикладних наукових досліджень та диференціації в концепті конкретних територіальних громад.

Авторське право

© 2024 автора

Ключові слова:

smart-спеціалізація, інтелектуальна спеціалізація, стратегічне планування, публічне управління, децентралізація, місцеве самоврядування, територіальна громада

DOI: [10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.13627493)

[zenodo.13627493](https://doi.org/10.5281/zenodo.13627493)

Цитування:

Гримак І. Я. Застосування smart спеціалізації у стратегічному плануванні розвитку територіальних громад. *Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* : 3rd International Conference, August 27-28, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 33man2. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13627493>

Introduction / Вступ

Починаючи із 2015 р., в Україні на державному рівні визначено необхідність імплементації «смарт спеціалізації». Її впровадження у систему стратегічного планування регіонального розвитку реалізовується із намірами стимулювання стійкого розвитку територіальних громад, інтенсифікації ефективності управління інноваційними процесами, формування максимально сприятливого для інноваційної діяльності середовища та мотивації інвестиційної активності регіонів.

У 2016 р. Платформа S3 (Smart Specialisation Platform) розпочала пілотний проект «Розумна спеціалізація та організаційний розвиток у країнах-учасницях розширення та H2020», що формально є частиною JRC WP 2017 (European Commission, 2024). Загальною ціллю зазначеного проекту є пошук та підтримка можливостей розвитку стратегічного управління в Україні. Реалізація проекту передбачає створення підґрунтя для ефективного застосування «Стратегії інтелектуальної спеціалізації» у розробці інноваційної політики як на національному, так і на регіональному рівні.

У процесі реалізації проекту виникла низка дотичних проблем, зокрема, обмежена доступність інформації та відсутність окремих груп даних у наявних звітах та базах даних. Очевидно, що процес впровадження smart-спеціалізації суттєво сповільнюється через необхідність верифікації даних, а також вимогою щодо наявності якісних відгуків ключових національних та регіональних експертів, суб'єктів місцевого розвитку, регіональних та місцевих органів влади.

У зв'язку з цим, актуалізується проблема протиріччя між необхідністю імплементації підходу smart-спеціалізації у концепцію стратегічного управління в Україні у стратегічному плануванні розвитку територіальних громад і рівнем методично-концептуального забезпечення цих процесів.

Проблематика розвитку територіальних громад на засадах smart-спеціалізації знаходить відображення у працях низки вчених, зокрема, В. Белявцева, & Д. Хрипунова (2018), А. Олешко та ін. (2022), М. Федяєва (2018), О. Яцюк (2018). Як переконують науковці, варто активно залучати досвід впровадження smart-спеціалізації у регіонах європейських країн для формування пріоритетів регіональної політики в Україні, створення інноваційних систем та впровадження інституційних рамок для імплементації smart-спеціалізацій. Найбільш значимою проблемою щодо впровадження smart-спеціалізації окремі автори вбачають невідповідність планування та реалізації.

Results / Результати

Розумна спеціалізація, за сутністю, являє собою концепцію вдосконалення наявних підходів до мотивації економічного зростання через інтенсифікацію конкуренції та стимулювання інноваційного підприємництва.

Парадигма економічної модернізації та інтенсифікації інноваційного розвитку регіонів України, за умов активної децентралізації вимагає практичного застосування європейських інституціональних аспектів управління регіональним розвитком. Перспективним, також, вбачається можлива асиміляція до Європейської Платформи у концепті підтримки розроблення та впровадження стратегії розумної спеціалізації у стратегічному плануванні розвитку територіальних громад. Існуючі кластери формального та неформального формату спроможні до залучення як на етапі розробки, так і практичної реалізації стратегії. З цією метою вважається за доцільне ідентифікувати ці кластери у регіональних формаціях та здійснити їх бенчмаркінг, результати котрого можуть бути застосовані для формування регіональних моделей спеціалізації та оцінки економічного потенціалу регіонів.

Концепція інтелектуальної спеціалізації передбачає продуктивну взаємодію науки та економіки. Метою smart-спеціалізації позиціонується оптимальне залучення потенціалу окремих територіальних формацій шляхом максимального пристосування векторності розвитку науки і освіти до конкретних соціально-економічних умов. Таким чином, спрямування державної управлінської діяльності у такі ініціативи та проекти, які

уможливають регіональний активний розвиток базових технологій чи продуктів і послуг, вбачається пріоритетним.

Суспільна роль уряду, при цьому, прослідковується у селекції спеціалізації, безпосередній участі у задіянні можливостей партнерства, потенціалу інвестицій у нові спеціалізації та розширення меж ділової взаємодії у інноваційному розвитку.

На нинішньому етапі розвитку України на регіональному рівні суттєво активізуються процеси щодо забезпечення сталого розвитку, інтенсифікації впровадження інноваційних управлінських механізмів, формування сприятливого середовища для новаторської діяльності та інвестиційної активності. Результативність та ефективність зазначених процесів може бути значно підвищена у разі, якщо хоча б одна стратегічна ціль розвитку територіальної громади буде заснована на засадах смарт-спеціалізації, що забезпечить конкурентоздатність територіальної формації.

Стратегічні рішення щодо розвитку територіальних громад, розроблені на базі смарт-спеціалізації, позиціонуються ефективним інструментом в концепті координації пріоритетів регіональної політики. За таких умов стає можливим формування широких інноваційних екосистем та заохочення соціальних інновацій, що в синергії підвищують конкурентоспроможність та стійкість територіальних формацій, забезпечують генерування ресурсів, необхідних для гарантування переваг інноваційного розвитку.

Conclusions / Висновки

Отже, науково-методичне підґрунтя процесів імплементації смарт-спеціалізації залишається наразі неповним. У той же час, існує низка апробованих практик розвинених країн Європейського Союзу, досвід яких вимагає ретельного вивчення задля успішного трансферу в Україну. Перспективний розвиток підходу смарт-спеціалізації у межах парадигми стратегічного управління територіальними громадами в Україні потребує системних комплексних наукових досліджень у сфері публічного управління, що створить передумови для розроблення ефективних методів технологічного забезпечення окреслених процесів.

References

- Beliavtseva, V. V. & Khrypunova, D. M. (2018). Key challenges in implementing the smart specialisation strategy in Ukraine. In V. B. Rodchenko, & S. V. Hlibko (Eds.). *Development of Entrepreneurship in Ukraine: Security of Doing Business*. Pravo. http://ndipzir.org.ua/conference/2018/12/14/Beliavtseva_Khrypunova.pdf
- European Commission (2024). Smart Specialisation Platform – Europa EU. <http://s3platform.jrc.ec.europa.eu>
- Fediaieva, M. S. (2018). “Smart” specialization as an instrument for transformation of the national economy (theoretical aspects). *Black Sea Economic Studies*, 26(1). 87–92. http://bses.in.ua/journals/2018/26_1_2018/19.pdf
- Oleshko, A., Shatska, Z. & Rovnyagin, A. (2022). Smart specialization of Ukraine in the perspective of post-war economic recovery. *Efektivna ekonomika*, (5). <https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.5.9>
- Yatsiuk, O. S. (2018). SMART-specialization of regional development as an important direction of improvement its competitiveness and innovative activity. *Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry)*, 2(18), 54–60. [https://doi.org/10.31471/2409-0948-2018-2\(18\)-54-60](https://doi.org/10.31471/2409-0948-2018-2(18)-54-60)